

PERCEPCIÓN DE RIESGO Y MODELOS MENTALES SOBRE MICROPLÁSTICOS EN SISTEMAS DE AGUA DULCE

Marcos Felipe Rodríguez¹, Gisela Böhm^{1,2}, Rouven Doran¹

¹*Department of Psychosocial science, University of Bergen, Bergen, Norway*

²*Department of Psychology, Inland Norway University of Applied Sciences, Lillehammer, Norway*

Palabras clave: microplásticos; percepción de riesgo; modelos mentales;

Los plásticos son indispensables en la vida diaria pero se han convertido en una amenaza a nivel planetario (Galloway & Lewis, 2016). Se puede producir como, así como degradarse en microplásticos (MP), fragmentos menores de 5 mm, los cuales han sido detectados tanto en ambientes marinos como de agua dulce en todo el globo, suponiendo una serie de riesgos hasta considerarse unos de los mayores problemas medioambientales.

La literatura actual indica la necesidad de un enfoque interdisciplinar que combine ciencias naturales con ciencias sociales y del comportamiento para afrontar el problema de manera efectiva. Esto incluye la comprensión del papel de la población general en contribuir a empeorar y/o solucionar el problema de los MP, particularmente lo que tiene que ver con la percepción de riesgo y aquellos comportamientos asociados.

La percepción de riesgo está establecida como un fiable predictor de comportamientos pro-medioambientales, aunque hay diferentes factores que pueden influenciar esta percepción. Diferentes emociones, valores, visiones del mundo culturales, etc. influyen en cómo se evalúan riesgos, y por consiguiente, qué respuestas tendemos a adoptar ante ellos (Lok et al., 2019). Además, los medios tienden a dramatizar aspectos de los MP pudiendo causar errores de percepción por parte del público (Völker et al., 2020), señalando la necesidad de estudiar la comunicación de este tipo de riesgos.

En esta línea, este proyecto enfrentará los microplásticos desde el enfoque de modelos mentales. Estos son las comprensiones subjetivas y contextualizadas de un fenómeno, la representación del mismo en la mente, que sirven como marcos para asimilar nueva información y dirigir comportamientos (Morgan et al., 2002). Es vital comprender los modelos mentales sobre MP del público general, ya que modelos incorrectos dificultan alcanzar soluciones al problema.

Este proyecto está incluido el proyecto Horizon2020 de la Unión Europea [LimnoPlast](#), que pretende afrontar el problema desde distintos ángulos integrando enfoques de diferentes disciplinas. La particular contribución de este proyecto es investigar cómo se debería plantear la comunicación del riesgo del problema, lo cual podría optimizar las probabilidades de que el gran público apoye soluciones efectivas. Esto puede además informar intervenciones de cambio comportamental.

Con este objetivo, se plantearon realizar tres estudios a lo largo de este programa. Primero se tratará de investigar los modelos mentales sobre microplásticos planteando una pregunta abierta sobre qué piensa el público general cuando ve o escucha la palabra “microplásticos”; posteriormente, se estudiarán aspectos más específicos de la percepción de riesgo y modelos mentales mediante la distribución de un cuestionario online; y por último se tratará de estudiar la progresión de aquellos modelos mentales a lo largo del tiempo mediante la implementación de una aplicación virtual, cooperando con la compañía alemana [Udata](#).

Comprender los modelos mentales y la percepción de riesgo del público general con respecto a los microplásticos ayudará a cerrar brechas de conocimiento en ciencias sociales y del comportamiento, ayudando a encontrar una respuesta social a un problema medioambiental eminente.

Redes sociales	Tiktok	Youtube	Instagram	Twitter
Usuario		Markfel.r	@markfel.r	@MarcfelR
enlace		IR	IR	IR

Agradecimientos

Agradecemos la financiación realizada por el programa de investigación e innovación Horizon2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo Marie-Sklodowska Curie, número de beca 860720

Referencias

- Galloway, T. S., & Lewis, C. N. (2016). Marine microplastics spell big problems for future generations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(9), 2331-2333. <https://doi.org/10.1073/pnas.1600715113>
- Lok, I., Eschelmuller, E., Haukaas, T., Ventura, C., Bebamzadeh, A., Slovic, P., & Dunn, E. (2019). Can We Apply the Psychology of Risk Perception to Increase Earthquake Preparation? *Collabra: Psychology*, 5(1), 47. <https://doi.org/10.1525/collabra.238>
- Morgan, M. G., Fischhoff, B., Bostrom, A., & Atman, C. J. (s. f.). *Risk Communication: A Mental Models Approach*. 367.
- Völker, C., Kramm, J., & Wagner, M. (2020). On the Creation of Risk: Framing of Microplastics Risks in Science and Media. *Global Challenges*, 4(6), 1900010. <https://doi.org/10.1002/gch2.201900010>